

КОНЦЕПТУАЛ МОДАНИНГ ИНДУСТРИЯГА ТАЪСИРИ

Култашева Нигорахон Данияровна

“Санъат тарихи ва назарияси” кафедраси доценти, с.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380716>

***Аннотация.** Мақолада мода индустриясининг асосий йўналиши сифатида концептуал мода феномени кўриб чиқилиб, унинг тижорий жозибадорликка эмас, аксинча образнинг зояси ва фалсафасига эътибор қаратиши ўрганилган. Шунингдек, унинг дизайнерларнинг креатив зояларига ва брендларнинг иқтисодий стратегиясига таъсири омиллари ўрганилади. Асосий эътибор санъат ва либос орасидаги чегаралар ва мода дискурсининг трансформациясига эътибор қаратилиб, концептуал ёндашувларни қўлловчи машҳур дизайнерлар ижоди намуналари кўриб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** концептуал мода, мода индустрияси, трендлар, маркетинг, истеъмолчилар, “ақлли либослар”, адаптация, бизнес-стратегия.*

Концептуал мода ёки бошқача айтганда, интеллектуал мода – бу ғайриоддий, анъанавий тасаввурлардан фарқ қилувчи мода бўлиб, унда чуқур ички маъно, маълум бир етакчи ғоя, маълум бир концепция биринчи ўринга чиқади. У мода саноатининг одатий чегараларидан ташқарига чиқади, чунки у замонавийликни ва унда содир бўлаётган барча зиддиятли жараёнларни қайта кўриб чиқиш, мушоҳада этиш жараёни сифатида юзага келади. Эҳтимол, унинг машҳурлигининг асосий сири ҳам шундадир. Дизайнерлар шунчаки ўзгача бичим, ранг ва композицияга эга янги коллекцияларни ўйлаб топмайдилар, балки уларда маълум бир ғояни мужассам этишга интиладилар.

Концептуал мода маълум бир фалсафага эга бўлиб, замонавийликдаги турли муаммоларни кўтариш орқали оммада ҳис-туйғу ва кечинмалар бўронини уйғотишга интилади. Бундай мода одатда томошабинни бефарқ қолдирмайди. Уруш, қашшоқлик, ижтимоий адолатсизлик, дунёдаги сиёсий, ижтимоий ва экологик муаммолар каби жиддий мавзуларга мурожаат қилиши концептуал мода атрофида шов-шувларни уйғотади. Мода намоёнларидан сўнг жамиятда норозилик тўлқини қанчалик катта бўлса, танқид ва норозиликларни келтириб чиқарса, шунчалик унинг таъсир кучи қимматли бўлади.

Концептуал моданнинг зиддиятли, гротескга бой, парадоксал образлари дадил ва ўзига ишонган бир қатор дизайнерларнинг ижодида намоён бўлади. Schiaparelli, Iris van Herpen, Rei Kawakubo (Comme des garçons) каби дизайнерлар концептуал модани арт-объект даражасига кўтаришди. Улар инсон танасини ишчи хом ашё сифатида кўриб, худди ҳайкалтарошлик каби у орқали исталган ғояларини намоён этишга муваффақ бўлишди.

Шунингдек, концептуал мода — бу авангард модадир ва у fashion индустриянинг актуал трендлари ортидан қувмайди, балки уни ўзининг ортидан етаклайди. Чунки, айнан у жамият кайфиятини ўткир ифодалай олади. Масалан, 2015 йилда ўзининг эпатаж чиқишлари билан машҳур бўлган Vivienne Westwood подиумда эркалар учун юбка ва кўйлақларни намоён қўйган эди. Бугунги кунга келиб эса Брэд Питт, Роберт Патиссон ва Льюсен Лависконт каби машҳурлар либосида ҳамда 2023/2024. Олий мода ҳафталикларида кўплаб дизайнерлар коллекциясида ушбу трендни кузатиш мумкин.

Мода саноати иқтисодийнинг мустикал сектори бўлиб, мода товарлари (кийим-кечак, пойабзал, аксессуарлар) ишлаб чиқариш ва сотишни ўз ичига олади. Ушбу ижодий секторнинг ўзига хос хусусияти ўта тезкорлик билан барча жараёнларнинг ўзгариши, мода брендлари ўртасидаги кескин рақобат белгиланади. Мода саноатининг асосий сегментлари – дизайн, енгил саноат, чакана савдо бўлиб, уларнинг самарали ўзаро таъсири ҳамда ривож иқтисодий ва мамлакатларнинг жаҳон савдосидаги ўрнини белгилаб беради. Концептуал мода санъатга яқин хусусиятлари, индивидуал ёндашувларни афзал билиши билан саноатга ёд ҳодиса бўлишига қарамай индустрияга ўз таъсири кўрсатади.

Концептуал мода саноатга сезиларли таъсир кўрсатади, хусусан:

- Анъанавий мода тушунчасининг чегараларини кенгайтиради. Концептуал мода янги шакл ва ғояларни таклиф этиб, ноёб образларни яратишга илҳомлантиради. Шунингдек, концептуал мода тижорат манфаатлари доирасидан ташқарига чиқиш имконини беради. Оммавий мейнстримдан фарқли ўлароқ, концептуал мода тижорий муваффақият ортидан қувмайди ва вақт ўтиши билан долзарблигини йўқотмайди.

- Замонавий санъатда тамойиллари асосида яратиладиган концептуал мода дизайнерга расом каби ўз-ўзини намоён қилишга ёрдам беради. Концептуал мода ижод ва тажрибалар учун макон яратади, бу ерда ҳар ким ўзига хос услубни топиши мумкин. Масалан, Alexander McQueen нинг 2021 йилдаги коллекцияси улкан алвон гуллари билан қон доғи визуал таъсирини яратиб шов-шувга сабаб бўлди ва жамиятда ноаниқ, аралаш хис-туйғуларни келтириб чиқарди.

- Ижтимоий тенденцияларга ва гўзалликни идрок этишга таъсир қилади. Концептуал мода жамоатчиликка жиддий мавзуларда мурожаат қилади, бу эса одамларнинг онги ва жамиятнинг қарашларини босқичма-босқич ўзгартиришга имкон беради.

- Концептуал мода йўналишида ишлайдиган дизайнерлар кўпинча ўзгаришларнинг катализаторига айланиб, бошқаларни янги ечимлар ва ёндашувларни излашга илҳомлантиради. Саноатдаги ўзгаришларни рағбатлантирувчи янги ғоялар ёки муаммоларга креатив ечимар тақдим этади.

- XX-XXI асрлар чегарасида кийимни моделлаштиришни назарий тушунишнинг умумий тенденцияси костюм дизайни тилини буюмнинг функционал фойдалилиги, унинг умуммаданий маъноси ва субъектив аҳамиятининг бирлигини таъминлайдиган шакл ҳосил қилиш тизими сифатида тушунишга қаратилган.

Таҳлилларга кўра, мода саноатига таъсир кўрсатувчи асосий омиллар орасида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин: ривожланаётган Осиё мамлакатларининг юқори геосий даражаси; рақамли савдо тармоқлари ривож ва глобал логистиканинг содалашуви; ишлаб чиқариш ва тарқатишга янги технологияларни жорий этиш; экологик ишлаб чиқаришга эътибор қаратиш ва мослашувчан бизнес моделларини ривожлантириш.

Глобал мода бозорининг ўсишида Осиё драйверлардан бирига айланмоқда. Корея, Япония, Хитой, Ливандаги мода индустриясига кириб келган янги кучли ўйинчилар глобал мода аренасининг кескин ўзгариши, жўғрофий кенгайишига сабаб бўлмоқда. Issey Miyake, Yohji Yamamoto (Япония), Zuhair Murad, Elie Saab (Ливан), Sankuanz, Ms Min, Vera Wang (Хитой) ва шу каби маркалар жаҳон даражасидаги мода маҳсулотларини ишлаб чиқаришмоқда.

Қонуниятга кўра мода маҳсулотлари жуда қисқа ҳаётий циклга эга (улар тезда маънавий эскиради, урфдан чиқади). Шу сабабли унга доимий талаб мавжуд. Мода маҳсулоти қиймати (нархи) истеъмолнинг объектив талабларидан келиб чиқмайди, балки истеъмолчи тафаккурида ҳосил бўлган савда маркаси (бренд)нинг қийматига боғлиқдир.

"Ақлли" буюмлар яратиш ҳам индустриянинг жадал ривожланаётган тенденцияларидан бири сифатида тавсифлаш мумкин. Ушбу феномен илмий дискурда Smarttextile, Smart Smirt, Smart Clothihg атамалари остида кўлланилади. Тадқиқотчилар "ақлли либос" ишлаб чиқариш ва ушбу категориядаги маҳсулотларни илгари суришда Америка Қўшма Штатлари, Корея ва Германия давлатларининг етакчи эканликларини алоҳида таъкидлашади. «Умная ткань» как перспективное направление развития мировой текстильной промышленности» мақоласи муаллифлари айнан мазкур мамлакатлардаг компаниялар долзарб тенденцияларни яратувчиси бўлиб, махсус либосларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ тадқиқотларга катта аҳамият қаратишмоқда [1]. Улар наноэнергетика ва нанотизимлар устида ишлаб, инсон саломатлиги кўрсаткичларини баҳолаш, иситиш ва совитиш қувватига эга бўлган ёки муқобил энергия ёрдамида қувватлагич вазифасини босувчи смарт либослар устида узлуксиз муваффақиятли тажрибалар олиб боришмоқда.

М.Х.Кусмидинова ва Н.С.Решетникова «ақлли либос»ни тизимлаштиришга ҳаракат қилиб, унинг функционалиги тамойилидан келиб чиқиб бир неча турга бўлишган. Улар асосан ақлли либосларни "шахсий шифокор", "маълумотлар ташувчиси", "қулайлик манбаси" ва "спортдаги шахсий ёрдамчи" сифатларига қараб турларга ажратишган [2]. Муаллифлар томонидан "ақлли кийим"нинг ишлаб чиқилган типологизацияси универсалликка даъво қилмайди, чунки мазкур феномен жадал ривожланиб, янги функциялар касб этмоқда ва фанлараро ўрганиш учун тадқиқот объекти бўлиб актуал масала сифатида ўз ўрнини белгиламоқда.

Либоснинг ақллилик сифати унинг сўнгги урфга оидлик, модага мансублигини инкор этмайди, балки замонавийлик сифатини янада бойитади. Шу сабабли кўплаб брендлар келажакда инсон ҳаётини енгиллаштириши мумкин бўлган интеллектуал либос концепциясига эътиборларини қаратишмоқда. Масалан, қулоқчинлар бириктирилган бош кийим, иситиш қурилмасига эга пальто, смартфон билан синхрон ишлай олувчи кийим ёки пойабзал ва ҳ.к.

Технология мода маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва тарқатиш жараёнларини ҳам четлаб ўтмайди. Сунъий интеллектдан фойдаланиш аллақачон мода трендларини башорат қилиш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва оммавий маҳсулотларни шахсийлаштириш ("ақлли фабрикалар"), фойдаланувчиларга виртуал ва жисмоний воқеликларда жисмоний синовдан ўтказмасдан нарсаларни танлашга ёрдам бериш ("виртуал синовхоналар," "ақлли кўзгулар") учун ишлатилмоқда. Энг йирик интернет-корпорациялар, хусусан, Google ва Amazon аллақачон бундай лойиҳаларни фаол ривожлантирмоқда.

Концептуал ёки интеллектуал моданинг ривожини, ижодий ғояларнинг либосда акс этиши кенг омма томонидан ижобий қабул қилиниши хилма-хиллик, индивидуаллик ва инклюзивликка эътибор ортиши билан белгиланмоқда. Бу мода индустриясида содир бўлаётган энг муҳим ижобий ўзгаришлардан биридир ва унинг тарафдорлари тобора ортиб бормоқда. Хилма-хиллик ва инклюзивлик маданияти, ўзига хослиги, қобилияти ва қарашлари турлича бўлган одамларни ўзини намоён этиш ва уларни қабул қилишни

англатади. Ушбу жараён нафақат маънавий, маданий ёки ахлоқийлик билан алоқадордир, балки ўз истеъмолчиларининг турли хил ва ўзгарувчан эҳтиёжлари, афзалликларини қондиришни истаган мода брендлари ва корхоналар учун стратегик ва рақобатбардош устунликдир.

Инклюзивлик ва хилма-хиллик оламнинг ранг-баранглигини намойиш этиш имконияти бўлиб, у ижод маданияти ривож, инновация ва ижтимоий масъулиятни оширишга туртки беради. Мода хилма-хиллик ва инклюзивликни қабул қилиб, ҳар бир инсоннинг ўзига хослиги ва гўзаллигини таъкидлаши ҳамда унга ўз услуги ва танлови орқали ўзини намоеън этиш имконини беради. Хилма-хиллик ва инклюзивликка ўз эътиборини қаратган мода саноати кенгроқ ва содиқ миждозлар базасини қамраб олишга ва улар билан алоқа ўрнатишга, шунингдек, уларнинг ўзгарувчанлигини олдиндан кўра билиш ва уларга жавоб беришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бигельдиева, М. У. «Умная ткань» как перспективное направление развития мировой текстильной промышленности / М. У. Бигельдиева, М. У. Стамкулова, Э. Е. Жусипова, А. Н. Байгелова, А. М. Есиркепова // Известия высших учебных заведений, технология текстильной промышленности. - 2019. - № 1. - С. 64-70.
2. Кусмидинова М.Х. , Решетникова Н.С. "Умная одежда" как пример актуальной коллаборации современных информационных технологий и индустрии моды / Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2020. <https://cyberleninka.ru/article/n/umnaya-odezhda-kak-primer-aktualnoy-kollaboratsii-sovremenyh-informatsionnyh-tehnologiy-i-industrii-mody> Плешкова И.С. Концептуальное направление в дизайне одежды XX - начала XXI веков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн, кандидат искусствоведения – Санкт-Петербург. 2010.
3. Лазаренко М.В. Промышленные и концептуальные инновации в модной индустрии // Бизнес и дизайн ревю. 2022. № 1 (25). С. 10.
4. Бэк К. Модернизм и мода // Социально-психологическая интерпретация. Психология моды. 1985.
5. Култасева Нигорахон Данияровна. (2023). Кулолчилик ривожда Нарзуллаев сулоласининг ўрни. Educational research in universal sciences, 2(3), 458–464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7832102>
6. Daniyarovna, K. N., & Abdumalikovna, S. S. Bauhaus– germaniya madaniyatining fenomeni sifatida. <https://www.oriens.uz/media/journalarticles/63>
7. Kultasheva_Nigoraxon_Daniyarovna_433-438.pdf Nigoraxon Kultasheva. (2022). Bayat mukhtarov and his plastic innovations. Art and Design: Social Science, 2(01), 6–8. <https://doi.org/10.37547/ssa-V2-I1-3>
8. Khurshida Pirmakhatovna Khayitboboeva, (2021). A Study Of The Problems Of Tradition And Innovation In Modern Uzbek Folk Art. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(11), 14–20. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue1>